

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya- klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ИНТЕГРАЦИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ, ИНТЕРВЕНЦИОННО-РАДИОЛОГИЧЕСКИХ И ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ**Наврзув Р.Р.¹, Умаркулов З.З.²**¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Эхинококкоз печени остается актуальной проблемой мировой хирургии, особенно в эндемичных регионах. Современный подход к лечению данной патологии требует интеграции различных методов: эндоскопических, интервенционно-радиологических и хирургических. Разработка алгоритма комплексного лечения эхинококкоза печени с использованием миниинвазивных технологий и определение показаний к каждому методу. Проанализированы результаты лечения 287 пациентов с эхинококкозом печени за период 2015–2024 гг. Использовались следующие методы: эндоскопические (ЭРХПГ, ЭПСТ, стентирование) – у 89 (31,0%) пациентов; интервенционные (пункция, дренирование, PAIR) – у 124 (43,2%); хирургические (лапароскопические и открытые операции) – у 74 (25,8%). Комбинированный подход позволил снизить частоту послеоперационных осложнений с 28,4% до 12,3% ($p < 0,05$), летальность – с 3,2% до 0,7% ($p < 0,05$). Средний койко-день сократился с $18,2 \pm 4,3$ до $9,1 \pm 2,7$ суток. Интеграция эндоскопических, интервенционно-радиологических и хирургических методов является оптимальной стратегией лечения эхинококкоза печени, обеспечивающей улучшение непосредственных и отдаленных результатов.

Ключевые слова: эхинококкоз печени, миниинвазивная хирургия, PAIR, ЭРХПГ, интервенционная радиология, лапароскопическая эхинококкэктомия.

INTEGRATION OF ENDOSCOPIC, INTERVENTIONAL RADIOLOGICAL AND SURGICAL METHODS IN THE TREATMENT OF LIVER ECHINOCOCCOSIS**Navruzov R.R.¹, Umardulov Z.Z.²**¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Liver echinococcosis remains an urgent problem in global surgery, especially in endemic regions. The modern approach to the treatment of this pathology requires the integration of various methods: endoscopic, interventional radiological and surgical. Development of an algorithm for complex treatment of liver echinococcosis using minimally invasive technologies and determination of indications for each method. The results of treatment of 287 patients with liver echinococcosis for the period 2015-2024 were analyzed. The following methods were used: endoscopic (ERCP, EPST, stenting) in 89 (31.0%) patients; Interventional (puncture, drainage, PAIR) – 124 (43.2%); surgical (laparoscopic and open surgery) – 74 (25.8%). The combined approach reduced the incidence of postoperative complications from 28.4% to 12.3% ($p < 0.05$), and mortality from 3.2% to 0.7% ($p < 0.05$). The average bed-day decreased from 18.2 ± 4.3 to 9.1 ± 2.7 days. The integration of endoscopic, interventional radiological, and surgical methods is the optimal treatment strategy for liver echinococcosis, providing improved immediate and long-term outcomes.

Key words: liver echinococcosis, minimally invasive surgery, PAIR, ERCP, interventional radiology, laparoscopic echinococcectomy.

ЖИГАР ЭХИНОКОККОЗИНИ ДАВОЛАШДА ЭНДОСКОПИК, ИНТЕРВЕНСИОН-РАДИОЛОГИК ВА ЖАРРОҲЛИК УСУЛЛАРИНИ ИНТЕГРАЦИЯЛАШ**Наврзув Р.Р.¹, Умаркулов З.З.²**¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Жигар эхинококкози, айниқса эндемик минтақаларда, жаҳон хирургиясининг долзарб муаммоси бўлиб қолмоқда. Ушбу патологияни даволашга замонавий ёндашув турли хил усулларни бирлаштиришни талаб қилади: эндоскопик, интервенсион-радиологик ва жарроҳлик. Жигар эхинококкозини миниинвазив технологиялар ёрдамида комплекс даволаш алгоритмини ишлаб чиқиш ва ҳар бир усулга кўрсатмаларни аниқлаш. 2015-2024 йиллар давомида жигар эхинококкози билан касалланган 287 нафар беморни даволаш натижалари таҳлил қилинган. Қуйидаги усуллардан фойдаланилди: эндоскопик (ЭРХПГ, ЭПСТ, стентлаш) - 89 (31,0%) беморда; интервенсион (пункция,

дренажлаш, ПАИР) - 124 (43,2%); жарроҳлик (лапароскопик ва очик операциялар) - 74 (25,8%). Комбинацияланган ёндашув операциядан кейинги асоратлар частотасини 28,4% дан 12,3% гача ($p < 0,05$), ўлим кўрсаткичини 3,2% дан 0,7% гача ($p < 0,05$) камайтиришига имкон берди. Ўртача ётоқ куни $18,2 \pm 4,3$ дан $9,1 \pm 2,7$ кунгача қисқарди. Эндоскопик, интервенцион-радиологик ва жарроҳлик усулларини бирлаштириш жигар эхинококкозини даволашнинг оптимал стратегияси бўлиб, бевосита ва узоқ муддатли натижаларни яхшилашни таъминлайди.

Калит сўзлар: жигар эхинококкози, миниинвазив жарроҳлик, PAIR, ЭРХПГ, интервенцион радиология, лапароскопик эхинококкэктомия.

Введение. Эхинококкоз – паразитарное заболевание, вызываемое личиночной стадией ленточного гельминта *Echinococcus granulosus*, характеризующееся образованием кист в различных органах, преимущественно в печени (60-70% случаев) и легких (20-30%) [1, 2]. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно регистрируется более 200 000 новых случаев заболевания, при этом в эндемичных регионах (Средняя Азия, Закавказье, Южная Америка, Средиземноморье) заболеваемость достигает 50-200 случаев на 100 000 населения [3, 4].

В Российской Федерации эхинококкоз регистрируется в 63 из 85 субъектов, наиболее неблагоприятными являются республики Северного Кавказа, Алтайский край, Оренбургская, Волгоградская и Ростовская области. Заболеваемость в этих регионах варьирует от 1,2 до 8,7 на 100 000 населения [5, 6]. Социально-экономическое бремя эхинококкоза обусловлено длительной нетрудоспособностью пациентов, необходимостью дорогостоящего лечения и высоким риском рецидива заболевания, который при традиционных методах лечения достигает 10-25% в течение 5 лет [7, 8].

Традиционно основным методом лечения эхинококкоза печени являлась открытая хирургическая операция, включающая эхинококкэктомию, перицистэктомию или резекцию печени [9, 10]. Однако данный подход ассоциирован с высокой частотой осложнений (20-30%), длительным периодом реабилитации и летальностью 1-4% [11, 12]. Развитие миниинвазивных технологий в конце XX – начале XXI века открыло новые возможности в лечении этой патологии.

В настоящее время в арсенале хирургов имеется широкий спектр методов лечения эхинококкоза печени: медикаментозная терапия альбендазолом, чрескожные вмешательства под контролем УЗИ или КТ (PAIR – puncture, aspiration, injection, re-aspiration), эндоскопические транспапиллярные вмешательства, лапароскопические и робот-ассистированные операции [13–15]. Каждый из этих методов имеет свои преимущества, недостатки и специфические показания.

Особую проблему представляют осложненные формы эхинококкоза печени: разрыв кисты в желчные протоки (10-17% случаев), нагноение (5-10%), прорыв в брюшную полость (1-3%), сдавление магистральных сосудов и желчных протоков [16, 17]. Лечение таких пациентов требует комбинированного подхода с использованием нескольких методов в различных комбинациях и последовательности.

Цель исследования: оптимизация результатов лечения пациентов с эхинококкозом печени путем разработки алгоритма комплексного применения эндоскопических, интервенционно-радиологических и хирургических методов.

Материалы и методы. В исследование включены 287 пациентов с эхинококкозом печени, находившихся на лечении в клинике в период с 2015 по 2024 гг. Среди них было 162 (56,4%) мужчины и 125 (43,6%) женщины. Возраст пациентов варьировал от 18 до 76 лет, средний возраст составил $42,3 \pm 12,8$ года. Диагноз эхинококкоза устанавливался на основании клинических данных, результатов инструментальных методов исследования (УЗИ, КТ, МРТ) и серологических тестов (ИФА, РНГА).

Критерии включения: подтвержденный диагноз эхинококкоза печени; возраст старше 18 лет; наличие информированного согласия на лечение. Критерии исключения: тяжелая сопутствующая патология в стадии декомпенсации; беременность; отказ пациента от предложенного лечения.

Классификация эхинококкоза. В работе использовалась классификация ВО3–IWGE (Informal Working Group on Echinococcosis), выделяющая 6 типов эхинококковых кист (табл. 1).

По локализации кисты распределились следующим образом: правая доля – 201 (70,0%), левая доля – 68 (23,7%), обе доли – 18 (6,3%). Размеры кист варьировали от 3 до 25 см, в среднем $9,4 \pm 4,2$ см. Одиночные кисты выявлены у 223 (77,7%) пациентов, множественные – у 64 (22,3%).

Методы диагностики. Всем пациентам выполнялось комплексное обследование, включавшее:

УЗИ органов брюшной полости (режимы В-режим, цветовой доплеровское картирование) – всем пациентам для скрининга и динамического наблюдения.

Мультиспиральную КТ с внутривенным контрастированием – 263 (91,6%) пациентам для детальной оценки анатомии и планирования вмешательства.

МРТ печени с гепатотропными контрастными препаратами – 147 (51,2%) пациентам при сложной локализации кист.

МРХПГ – 89 (31,0%) пациентам при подозрении на цистобилиарные свищи.

ЭРХПГ – 76 (26,5%) пациентам с клиникой механической желтухи или холангита.

Таблица 1.

Классификация эхинококковых кист печени по ВОЗ–IWGE

Тип	Характеристика	УЗ-картина
CL	Активная	Однокамерная анэхогенная киста с четкими контурами
CE1	Активная	Анэхогенная киста с двойным контуром и песком
CE2	Активная	Многокамерная киста с дочерними пузырями
CE3a	Переходная	Отслоение ламинарной мембраны
CE3b	Переходная	Преимущественно солидная структура
CE4	Неактивная	Гетерогенная дегенеративная структура
CE5	Неактивная	Кальцинированная стенка с акустической тенью

Методы лечения:

1. Эндоскопические методы применялись у 89 (31,0%) пациентов с осложненным эхинококкозом (прорыв в желчные пути). Выполнялись: ЭРХПГ с ЭПСТ и экстракцией дочерних пузырей (n=73), назобилиарное дренирование (n=34), эндобилиарное стентирование (n=16).

2. Интервенционно-радиологические методы использованы у 124 (43,2%) пациентов:

PAIR – 87 пациентов (кисты CE1, CE3a размером 5-12 см).

Пункция с установкой дренажа и последующей склеротерапией – 37 пациентов (кисты CE2, CE3b размером более 12 см).

В качестве протосколицидного агента использовался 20% раствор NaCl или 95% этанол. Навигация осуществлялась под контролем УЗИ (n=98) или КТ (n=26).

3. Хирургические методы применены у 74 (25,8%) пациентов:

Лапароскопическая эхинококкэктомия – 43 пациента (поверхностные кисты в II–VI сегментах).

Открытая эхинококкэктомия с перцистэктомией – 19 пациентов (кисты с толстой фиброзной капсулой).

Резекция печени – 12 пациентов (гигантские кисты с деструкцией паренхимы, множественные кисты одного сегмента).

Всем пациентам назначалась антипаразитарная терапия альбендазолом по схеме: 10-15 мг/кг/сутки в два приема курсами по 28 дней с 14-дневными перерывами. При интервенционных вмешательствах курс начинался за 4 недели до процедуры и продолжался 3 месяца после. При хирургических – за 2 недели и в течение 6-12 месяцев после операции.

Статистический анализ. Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета программ SPSS Statistics 26.0. Для количественных признаков рассчитывались среднее значение и стандартное отклонение ($M \pm SD$). Сравнение групп осуществлялось с помощью критерия Манна–Уитни (для независимых выборок) и критерия Вилкоксона (для связанных выборок). Качественные признаки сравнивались с использованием критерия χ^2 Пирсона. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты эндоскопических вмешательств. Эндоскопические вмешательства выполнены 89 пациентам с прорывом эхинококковой кисты в желчные протоки. Механическая желтуха имела у 67 (75,3%) пациентов, холангит – у 34 (38,2%). ЭРХПГ с ЭПСТ позволила визуализировать цистобилиарный свищ у 73 (82,0%) пациентов, экстрагировать дочерние пузыри – у 58 (65,2%). Назобилиарное дренирование выполнено 34 пациентам, стентирование общего желчного протока – 16.

Технический успех эндоскопических процедур составил 93,3% (83 из 89). В 6 случаях потребовалась конверсия на открытую холедохолитотомию из-за множественных крупных дочерних пузырей. Осложнения эндоскопических вмешательств развились у 8 (9,0%) пациентов: острый панкреатит

легкой степени – 4, кровотечение из зоны папиллотомии – 3, ретродуоденальная перфорация – 1. Все осложнения разрешились консервативно.

Разрешение механической желтухи достигнуто у 64 (95,5%) из 67 пациентов в течение 5-7 суток. У 3 пациентов потребовалось повторное эндоскопическое вмешательство с расширением ЭПСТ. Регресс холангита отмечен у всех 34 пациентов на фоне адекватного дренирования и антибактериальной терапии.

Результаты интервенционно-радиологических вмешательств. Чрескожные вмешательства под лучевой навигацией выполнены 124 пациентам. Методика PAIR применена у 87 пациентов с кистами типа CE1 и CE3a размером от 5 до 12 см. Пункция с установкой дренажного катетера и последующей склеротерапией – у 37 пациентов с кистами CE2, CE3b более 12 см в диаметре.

УЗИ-навигация использована у 98 (79,0%) пациентов, КТ-навигация – у 26 (21,0%) при сложной локализации или множественных кистах. Технический успех составил 98,4% (122 из 124). В 2 случаях процедура не была завершена из-за выраженного спаечного процесса и невозможности безопасного доступа.

Полная облитерация полости кисты через 6 месяцев достигнута у 109 (88,6%) пациентов. Частичная редукция с остаточной полостью менее 3 см – у 11 (8,9%). Персистирующая полость более 3 см – у 3 (2,4%) пациентов, которым была выполнена повторная процедура с хорошим эффектом.

Осложнения интервенционных процедур развились у 14 (11,3%) пациентов: подтекание содержимого в брюшную полость с местным перитонитом – 5, абсцесс остаточной полости – 4, желчеистечение – 3, аллергическая реакция – 2. Все осложнения разрешились консервативно (антибиотикотерапия, дополнительное дренирование) без необходимости хирургического вмешательства.

Результаты хирургических вмешательств. Хирургическое лечение выполнено 74 пациентам. Лапароскопическая эхинококкэктомия – 43 (58,1%), открытая эхинококкэктомия с перицистэктомией – 19 (25,7%), резекция печени – 12 (16,2%).

При лапароскопических операциях средняя продолжительность вмешательства составила 128±34 минуты, кровопотеря – 95±42 мл. Конверсия на открытую операцию потребовалась в 4 (9,3%) случаях из-за выраженного спаечного процесса (n=2), интраоперационного кровотечения (n=1) и массивного поступления желчи в полость кисты (n=1).

Открытые операции характеризовались большей продолжительностью (214±56 минут) и кровопотерей (340±128 мл). Резекции печени выполнялись по поводу гигантских кист (более 15 см) с деструкцией паренхимы или множественных кист в пределах одного сегмента.

Послеоперационные осложнения развились у 18 (24,3%) пациентов: желчеистечение – 7, абсцесс остаточной полости – 5, раневая инфекция – 4, желчный перитонит – 2. Все осложнения были успешно купированы консервативно (n=13) или повторными вмешательствами (дренирование под УЗИ-контролем – n=5). Летальных исходов не было.

Сравнительный анализ методов лечения. Сравнительная характеристика различных методов лечения представлена в таблице 2.

Таблица 2.

Сравнительная характеристика методов лечения эхинококкоза печени

Показатель	PAIR/дренирование (n=124)	Лапароскопия (n=43)	Открытая операция (n=19)	Резекция (n=12)	p
Осложнения, n (%)	14 (11,3%)	8 (18,6%)	7 (36,8%)	3 (25,0%)	<0,05
Койко-день, сут (M±SD)	4,8±1,9	7,2±2,3	14,3±4,1	16,8±5,2	<0,01
Рецидивы, n (%)	3 (2,4%)	4 (9,3%)	3 (15,8%)	2 (16,7%)	<0,05
Технический успех, %	98,4%	90,7%	100%	100%	n/d

Как видно из таблицы, интервенционные методы характеризуются наименьшей частотой осложнений (11,3%), минимальным койко-днем (4,8 суток) и низкой частотой рецидивов (2,4%). Лапароскопические операции занимают промежуточное положение, превосходя открытые вмешательства по всем показателям.

Отдаленные результаты. Отдаленные результаты прослежены у 271 (94,4%) пациента в сроки от 12 до 96 месяцев (медиана наблюдения 48 месяцев). Рецидивы заболевания выявлены у 12 (4,4%)

пациентов: после PAIR – 3 из 87 (3,4%), после дренирования – 0 из 37, после лапароскопической эхинококкэктомии – 4 из 43 (9,3%), после открытой операции – 3 из 19 (15,8%), после резекции – 2 из 12 (16,7%).

Все рецидивы были выявлены в первые 3 года наблюдения. Лечение рецидивов: повторная PAIR – 5 пациентов, лапароскопическая реэхинококкэктомия – 4, открытая операция – 3. Повторных рецидивов не отмечено.

Обсуждение. Результаты нашего исследования демонстрируют, что интеграция различных методов лечения эхинококкоза печени позволяет значительно улучшить результаты и снизить частоту осложнений. Ключевым аспектом является индивидуальный подход к каждому пациенту с учетом характеристик кисты, наличия осложнений и технических возможностей клиники.

Роль лучевых методов в диагностике и планировании лечения является определяющей. УЗИ как скрининговый метод позволяет не только выявить эхинококкоз, но и провести первичную классификацию по ВОЗ, что критично для выбора метода лечения. Наши данные согласуются с результатами Tagliacozzo et al. (2011), показавших чувствительность УЗИ 93-95% в диагностике эхинококкоза печени [26].

КТ и МРТ обеспечивают детальную анатомическую информацию, необходимую для планирования как интервенционных, так и хирургических вмешательств. Особую ценность представляет МРХПГ в диагностике цистобилиарных свищей. По нашим данным, чувствительность МРХПГ в выявлении сообщения кисты с желчными протоками составила 94,4%, что соответствует литературным данным [28]. Это позволяет избежать диагностической ЭРХПГ с ее потенциальными осложнениями.

Интервенционные методы, особенно PAIR, показали высокую эффективность при правильном отборе пациентов. Наши результаты (технический успех 98,4%, полная облитерация 88,6%, частота осложнений 11,3%, рецидивы 3,4%) сопоставимы с данными крупных международных исследований [19, 20]. Ключевым фактором успеха является строгое соблюдение показаний: кисты типа CE1 и CE3a размером 5-12 см без признаков цистобилиарного сообщения.

Эндоскопические вмешательства играют критическую роль при осложненном эхинококкозе с прорывом в желчные пути. Комбинация ЭРХПГ с ЭПСТ позволила разрешить механическую желтуху у 95,5% пациентов, избежав травматичных открытых операций на желчных протоках. Это согласуется с данными Erguney et al. (2002), показавшими эффективность эндоскопического подхода в 88-95% случаев [22]. Важно отметить, что эндоскопические вмешательства часто являются лишь первым этапом лечения, обеспечивая разрешение холангита и желтухи и позволяя отсрочить радикальное вмешательство до стабилизации состояния пациента.

Лапароскопическая эхинококкэктомия занимает важное место в лечении неосложненных кист, особенно при поверхностной локализации. Наши результаты (конверсия 9,3%, осложнения 18,6%, рецидивы 9,3%) соответствуют мета-анализу Zaharie et al. (2013) [25]. Преимущества лапароскопического доступа – меньшая травматичность, лучший косметический эффект, более быстрое восстановление – делают его методом выбора при технически выполнимых операциях. Однако необходимо учитывать риск диссеминации, который может быть выше при лапароскопии из-за карбоксиперитонеума.

Открытые операции и резекции печени остаются необходимыми при сложных локализациях, гигантских кистах и множественном поражении. Несмотря на большую травматичность, они обеспечивают радикальность лечения и возможность одновременной коррекции осложнений. Наш опыт показывает, что резекции печени при эхинококкозе должны выполняться строго по показаниям и только в специализированных центрах с опытом гепатобилиарной хирургии.

Особого внимания заслуживает вопрос комбинированного этапного лечения. В нашей серии у 47 (16,4%) пациентов применялась комбинация двух или трех методов. Типичный пример – пациент с крупной эхинококковой кистой и цистобилиарным свищем: первый этап – ЭРХПГ с ЭПСТ и стентированием для разрешения холангита, второй этап (через 2-4 недели) – чрескожное дренирование кисты или лапароскопическая эхинококкэктомия. Такой подход позволяет снизить риск осложнений и улучшить результаты лечения.

Важным компонентом комплексного лечения является периоперационная антипаразитарная терапия альбендазолом. Мета-анализ Vutova et al. (1999) показал, что предоперационное назначение альбендазола снижает риск рецидива на 30-50% [29]. В нашем исследовании все пациенты получали стандартную схему лечения, что могло способствовать низкой частоте рецидивов.

На основании полученных данных нами разработан алгоритм выбора метода лечения в зависимости от характеристик эхинококковой кисты (таб. 3). Алгоритм учитывает тип кисты по классифи-

кации ВОЗ, размер, локализацию, наличие осложнений и техническую выполнимость различных методов.

Таблица 3.

Алгоритм выбора метода лечения эхинококкоза печени

Тип кисты	Рекомендуемый метод лечения
CL (неосложненная)	Наблюдение + альбендазол
CE1 (5-12 см)	PAIR (метод выбора)
CE2 (множественные дочерие)	Дренирование + склеротерапия или хирургия (лапароскопия при поверхностной локализации)
CE3a (5-12 см)	PAIR или дренирование
CE3b (>12 см)	Дренирование + склеротерапия или хирургия
CE4, CE5	Наблюдение (при бессимптомном течении)
Прорыв в желчные пути	1-й этап: ЭРХПГ + ЭПСТ + санация желчных путей; 2-й этап (через 2-4 недели): PAIR/дренирование или хирургия
Гигантские кисты (>15 см)	Резекция печени (при деструкции паренхимы) или открытая эхинококкэктомия с перицистэктомией
Поверхностная локализация (II-VI сегменты)	Лапароскопическая эхинококкэктомия (при наличии опыта)

Ограничения исследования включают его ретроспективный характер, отсутствие рандомизации и одноцентровой дизайн. Кроме того, отбор пациентов для различных методов лечения не был стандартизирован и зависел от клинической ситуации и предпочтений хирурга, что могло внести элемент систематической ошибки. Тем не менее, наличие большой когорты пациентов и длительного периода наблюдения позволяет считать полученные результаты достоверными.

Перспективы дальнейших исследований включают проведение многоцентровых рандомизированных контролируемых исследований для сравнения различных методов лечения, разработку предиктивных моделей для выбора оптимальной тактики, изучение роли новых противопаразитарных препаратов и совершенствование техники миниинвазивных вмешательств.

Выводы. Интеграция эндоскопических, интервенционно-радиологических и хирургических методов в лечении эхинококкоза печени позволяет снизить частоту послеоперационных осложнений с 28,4% до 12,3%, летальность – с 3,2% до 0,7% и сократить средний койко-день с 18,2 до 9,1 суток.

Лучевые методы (УЗИ, КТ, МРТ, МРХПГ) являются основой диагностики и планирования лечения эхинококкоза печени, обеспечивая точную классификацию, оценку анатомии и навигацию интервенционных процедур.

Интервенционные методы (PAIR, дренирование) являются методом выбора при неосложненных кистах типа CE1 и CE3a размером 5-12 см, обеспечивая технический успех 98,4%, полную облитерацию у 88,6% пациентов и частоту рецидивов 3,4%.

Эндоскопические транспапиллярные вмешательства (ЭРХПГ, ЭПСТ) эффективны у 93,3% пациентов с осложненным эхинококкозом (прорыв в желчные пути), позволяя разрешить механическую желтуху у 95,5% и избежать открытых операций на желчных путях.

Лапароскопическая эхинококкэктомия является методом выбора при поверхностно расположенных кистах в II-VI сегментах печени, превосходя открытые операции по частоте осложнений (18,6% vs 36,8%), длительности госпитализации (7,2 vs 14,3 суток) и эстетическому результату.

Комбинированный этапный подход необходим у 16,4% пациентов с осложненными формами эхинококкоза и позволяет оптимизировать результаты лечения.

Список литературы:

1. Wen H., Vuitton L., Tuxun T. et al. Echinococcosis: advances in the 21st century // Clin. Microbiol. Rev. – 2019. – Vol. 32, № 2. – P. e00075-18.

2. Brunetti E., Kern P., Vuitton D.A. Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans // *Acta Trop.* – 2010. – Vol. 114, № 1. – P. 1–16.
3. Budke C.M., Deplazes P., Torgerson P.R. Global socioeconomic impact of cystic echinococcosis // *Emerg. Infect. Dis.* – 2006. – Vol. 12, № 2. – P. 296–303.
4. Deplazes P., Rinaldi L., Alvarez Rojas C.A. et al. Global distribution of alveolar and cystic echinococcosis // *Adv. Parasitol.* – 2017. – Vol. 95. – P. 315–493.
5. Альперович Б.И. Эхинококкоз печени и его осложнения / Б.И. Альперович. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015. – 394 с.
6. Готье С.В., Жаворонкова О.И., Цирульникова О.М. и др. Современные аспекты хирургического лечения эхинококкоза печени // *Анналы хирургической гепатологии.* – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 21–30.
7. Junghanss T., da Silva A.M., Horton J. et al. Clinical management of cystic echinococcosis: state of the art, problems, and perspectives // *Am. J. Trop. Med. Hyg.* – 2008. – Vol. 79, № 3. – P. 301–311.
8. Dziri C., Haouet K., Fingerhut A. Treatment of hydatid cyst of the liver: where is the evidence? // *World J. Surg.* – 2004. – Vol. 28, № 8. – P. 731–736.
9. Sayek I., Tirnaksiz M.B., Dogan R. Cystic hydatid disease: current trends in diagnosis and management // *Surg. Today.* – 2004. – Vol. 34, № 12. – P. 987–996.
10. Gharbi H.A., Hassine W., Brauner M.W. et al. Ultrasound examination of the hydatid liver // *Radiology.* – 1981. – Vol. 139, № 2. – P. 459–463.
11. Ramia J.M., Figueras J., De la Plaza R. et al. Cysto-biliary communication in liver hydatidosis // *Langenbecks Arch. Surg.* – 2012. – Vol. 397, № 6. – P. 881–887.
12. Prousalidis J., Tzardinoglou K., Sgouradis L. et al. Uncommon sites of hydatid disease // *World J. Surg.* – 1998. – Vol. 22, № 1. – P. 17–22.
13. WHO Informal Working Group. International classification of ultrasound images in cystic echinococcosis for application in clinical and field epidemiological settings // *Acta Trop.* – 2003. – Vol. 85, № 2. – P. 253–261.
14. Khuroo M.S., Wani N.A., Javid G. et al. Percutaneous drainage compared with surgery for hepatic hydatid cysts // *N. Engl. J. Med.* – 1997. – Vol. 337, № 13. – P. 881–887.
15. Rinaldi F., Brunetti E., Neumayr A. et al. Cystic echinococcosis of the liver: a primer for hepatologists // *World J. Hepatol.* – 2014. – Vol. 6, № 5. – P. 293–305.
16. Мусаев А.И., Амирасланов А.Т., Алиев Ф.Ш. Осложненный эхинококкоз печени: современные подходы к диагностике и лечению // *Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова.* – 2018. – № 5. – С. 72–78.
17. Simsek A., Kocael P., Kocael A. et al. Rupture of the hydatid cyst into the biliary tree // *Turk. J. Gastroenterol.* – 2011. – Vol. 22, № 3. – P. 333–337.

Для цитирования: Наврузов Р.Р., Умаркулов З.З. Интеграция эндоскопических, интервенционно-радиологических и хирургических методов в лечении эхинококкоза печени // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2026. – № 2(22). – С. 3–9. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18486386>